

РАЗЛИЧИЕ ЭКОНОМИКИ И ЭКОНОМИЗМА

Шарипова Мунира Негматовна

Каганская городская профессиональная школа

Аннотация: В статье дан анализ философских оснований экономики, выявлен феномен экономизма, раскрыто его влияние на экономику, общество и его сферы.

Ключевые слова: общество, экономизм, механицизм, философия, наука, сфера, часть, целое, развитие, эволюция.

Экономика – сфера общественной жизни, создающая условия функционирования и развития человека и общества, всех его сфер; она не может заменять другие сферы общества и человеческой деятельности, «проглатывая» или подминая их. Общество, по Т. Парсонсу, состоит из трех подсистем: культуры, ценностей, норм и образцов, регулирующих действия и поступки людей, экономики, основная функция которой есть адаптация к внешней среде, и социально-политической подсистемы с функцией интеграции общества; в их взаимодействии рождается консумматорное состояние удовлетворения. Достигается оно благодаря «кодам социальной информации и управлению, учитывающему обратное влияние результатов деятельности на целостное состояние социальной системы». Находясь в границах саморегулирующихся систем, такой подход предполагает переход к более сложным саморазвивающимся «человекоразмерным» системам. Для последних необходимо «дополнение» идеями:

- 1) изменения видов системной целостности по мере развития системы;
- 2) «перехода от одного типа саморегуляции к другому»;
- 3) «превращения возможности в действительность», «целевой причинности» и направленности развития в «эволюции основных сфер.

Универсума – неживой природы, живой природы и общества», охватывающей все уровни организации материи. Эта более сложная «картина

мира» выступает ядром «исследовательской программы по отношению к эмпирическим и теоретическим исследованиям конкретных наук». Она распространяется и на экономику. Поэтому утверждение, что «экономическая деятельность не просто отличается от всех других проявлений общественной жизни, но, сверх того, обуславливает общество в целом, а порой и господствует над ним» лежит в русле не экономики, но экономизма, встроенного в механизмы, посредством которых мы производим и воспроизводим свою материальную жизнь.

Различие экономики и экономизма нам и предстоит показать. Важнейшей сущностной характеристикой человека выступают его потенциальная универсальность, бесконечность и всеобщность. Они реализуются в акте преобразования окружающей реальности, в «производстве», которое есть «полная разработка потенциальных возможностей человека», «развитие всех человеческих способностей как самоцель», развитие «без всякой установленной заранее мерки». Это предполагает «соразмерность» человека всему бытию, способом существования которого является развитие – единство прогресса и регресса, в котором доминирует тенденция поступательного восхождения. Именно этот способ существования мира приводит к появлению человека, в котором и через которого продолжается мировое изменение. Примечательно, что «в работах Маркса к понятию “производство” относится любая обеспечивающая самореализацию деятельность, будь то игра на флейте, угощение персиками, спор о Платоне, быстрый танец, произнесение речи или организация празднования дня рождения детей. <...> Когда Маркс говорит о сущности производства как сущности человечества, он не имеет в виду, что сущность человечества состоит в набивании колбасы. Труд, как мы знаем, есть отчужденная форма того, что он называл *praxis* – слово, означавшее у античных греков вид свободной, самоорганизуемой деятельности, посредством которой мы преобразуем мир»[\[6\]](#).

Экономика призвана создавать условия восходящего развития человека и человечества, выполняя в обществе и его развитии соответствующие функции. Однако в каждый период человек ограничен совокупностью конкретных, локальных и исторических условий – природных и общественных, включая экономические. Но место и роль человека задается его родовой сущностной универсальностью, всеобщностью и бесконечностью, благодаря чему бытие сохраняет и продолжает свое восхождение, имея в нем свое «продолжение». Развитие жизнедеятельности человека как общественного существа и прогресс культуры, наследующий природное восхождение к разуму и продолжающий его в направлении все большей «человечности», связан с разрешением указанного противоречия. В совокупность ограничений вносит вклад и экономика, в то же время ее существование и развитие связано и с позитивной диалектикой бытия, с преодолением всевозможных границ и ограниченностей. Иначе она стала бы принципиальным препятствием для развития бытия, общества, человека и человечества. Значит, критерий прогрессивного развития, его доминирования над проявлениями негативной диалектики задается дополнением бытийных характеристик характеристиками диалектики развития.

От этого критерия, которым следует поверять экономику и ее динамику, отказались «реформаторы» в постсоветской России, заявив знаменитое: «Мы не можем выбирать между плохим и хорошим, мы вынуждены выбирать между плохим и еще более плохим». Это предопределило курс «на выживание», а не на развитие страны, общества и каждого человека как важнейшего субъекта (цели в себе, по И. Канту) и ресурса развития страны и общества. Ими стали пренебрегать, поставив на первый план интересы олигархов, к которым добавились чиновники, особенно при выстраивании «вертикали власти». Не случайно в работе Е. Гайдара «Государство и эволюция» (М., 1994) субъектами истории признаются бизнесмены и чиновники, ведущие между собой борьбу по типу «господство и/или

подчинение», тогда как прочие категории людей признаются скорее «средствами производства», орудиями труда, а не субъектом истории. Переход, условно говоря, «от Ельцина к Путину» не отменил этой идеологии, но явился существенным изменением: стала выстраиваться «вертикаль власти», начали укрепляться позиции чиновников государства, тогда как Е. Гайдар мечтал «освободить бизнес от власти» (как сказано в подзаголовке книги), превратить государство в «полугосударство», чтобы всеми процессами в обществе «заведовала» знаменитая рука Адама Смита, чтобы все было «погружено» в рынок, чтобы рыночной была не только экономика, но и общество, превращаемое в общество потребления. Это означало, что общество, частью которого является экономика, и таким образом понятия экономика меняются местами, общество и все его сферы «погружаются» в рынок как то целое, «логос» которого явно абсолютизируется в виде руки Адама Смита. Этот «экономизм» предполагает наличие социального неравенства между богатыми и бедными, «средствами производства».

ЛИТЕРАТУРА:

1. Степин В. С. Цивилизация и культура. – СПб., 2011. – С. 175.
2. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия. – М., 2014. – С. 384.
3. Гусейнов А. А. Что говорил Кант, или Почему невозможна ложь во благо? // Логос. – 2008. – № 5. – С. 120.
4. Дубровский Д. И. Проблема добродетельного обмана. Кант и современность // Вопросы философии. – 2010. – № 1. – С. 31.
5. Мурадов, С. А. Современные методы философии и их значение в развитии мышления человека. Актуальные исследования, 51.
6. Murodov, S. A. (2022, november). Relationship between the universe and man in the works of Fariduddin Attor. In International conference: problems and scientific solutions. (vol. 1, no. 6, pp. 35-41).

7. Bafoev F. AFGHANISTAN DURING THE PANDEMIC ERA: DIFFICULTIES, ACHIEVEMENTS, PROSPECTS //Central Asia & the Caucasus (14046091). – 2020. – №. 4.
8. Bafoev F. LIBERAL ISLAM IN THE CONTEMPORARY WORLD: NEW LANDMARKS OF TRUMP'S ADMINISTRATION //Central Asia & the Caucasus (14046091). – 2019. – Т. 20. – №. 2.
9. Feruz B. Mid-term stimuli, basic principles, and readjustments: America in Central Asia //Central Asia and the Caucasus. – 2015. – Т. 16. – №. 2. – С. 26-35.
10. Bafoev F. M. О НЕКОТОРЫХ КОНТУРАХ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА: ЭВОЛЮЦИЯ, ПРОГНОЗЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 12. – С. 388-390.
11. Murtazoevich B. F. Sustainable development goals and synergies of world politics //European science review. – 2019. – Т. 1. – №. 1-2. – С. 59-61.
12. Bafoev F. M. About some circuits of a new world order: evolution, forecasts, prospects //ISJ Theoretical & Applied Science. – 2020. – Т. 12. – №. 92. – С. 388-390.
13. Sobirovich T. B. A study of national and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 12. – №. 5. – С. 417-421.
14. Sobirovich T. B. Interethnic Harmony And Religious Tolerance-An Integral Part of The Ancient Traditions Of The Uzbeks.
15. Turdiev B. S. EVOLUTION OF IDEAS AND VIEWS ON THE DEVELOPMENT OF DEMOCRATIC SOCIETY AND SPIRITUAL RENEWALS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 10. – С. 209-217.
16. Sobirovich T. B., Ikrom o'g'li I. M. ISSUE OF THE DEVELOPMENT OF SOCIETY IN THE VIEWS OF EASTERN THINKERS //" ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2022. – С. 111-114.

17. Sobirovich T. B. National and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 12. – №. 1. – C. 334-338.